

КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА В 1917–1932 гг.

УДК 792с

К.А. ТУХВАТУЛИНА

Искусство занимает в культурной политике одно из центральных мест. Это обусловлено тем, что образы определенной картины мира, которые демонстрирует искусство, усваиваются на уровне обыденного сознания легче, чем те которые демонстрирует научная теория или политическая концепция. Понимание неоспоримой важности художественного творчества, осознание его в качестве значимого информационного, воспитательного, ценностного фактора развития общества, вносится искусство в список прерогатив государственной деятельности. Особенно значимой составной частью государственной политики сфера искусства стала в период установления советской власти, когда искусству отводилась роль политического просвещения масс, повышения гражданской активности, вовлечения общества в социалистическое строительство.

Централизация управления театральной сферой стала одной из главных задач Советского государства в области культуры, к которой приступили непосредственно после основных революционных событий.

Первоначально центральным государственным учреждением, в котором в определенной мере выработывалась и на практике (через местные органы) осуществлялась концепция строительства культурной жизни, стал Народный комиссариат просвещения РСФСР (НКП), созданный 26 октября (8 ноября) 1917 года Декретом II Всероссийского съезда Советов рабочих и крестьянских депутатов. В начальный период деятельности НКП обладал чрезвычайной широтой функций. На него возлагалось руководство школьным образованием, наукой и научными учреждениями, всеми вопросами культуры и искусства, социальным воспитанием и политико-просветительской работой среди населения. В составе Наркомата в июне 1918 года был образован театральный отдел для «осуществления культурно-просветительных задач в области театра и зрелищ» [8, с. 41], для общего руководства Театральным делом в стране, создания нового театра и упорядочения художественно-профессиональной

жизни в сфере театра. Практически одновременно с НКП в соответствии с Декретом ВЦИК СНК от 9 (22) ноября 1917 г. начала свою работу Государственная комиссия по просвещению для руководства и контроля культуры во главе с А.В. Луначарским. При НКП и при Государственной комиссии были образованы Отделы искусств, включающие Театральные отделы.

Важнейшим документом в области театральной политики первых послереволюционных лет стал Декрет «Об объединении театрального дела», изданный 26 августа 1919 года, согласно которому учреждался Центральный театральный комитет (Центротеатр) при Народном комиссариате по просвещению. Деятельность Центротеатра продолжалась до ноября 1920 года, когда распоряжением Луначарского о реорганизации управления театрами функции его были приостановлены. В Центротеатре было объединено руководство всеми театрами страны как государственными, так и принадлежащими отдельным ведомствам (военному, кооперативам, совдепам и т.д.). Все театральное имущество обьявлялось национализированным, т.е. переходящим в собственность государства. Таким образом, государство устанавливало контроль над средствами производства, и таким образом, над материальной частью театров, следовательно, и над людьми, участниками театрального процесса.

1 марта 1921 года Наркомпрос претерпел некоторую перестройку. Теперь центральный аппарат НКП состоял из 3 частей: Академического центра, Организационного центра и главков [5]. Основным органом, проводящим политику Советского государства в области театра на местах, должен был стать Главный политико-просветительный комитет Республики (Главполитпросвет). Он был образован с целью объединения всей политико-просветительной и агитационно-пропагандистской работы в стране. Идеино-политическое направление его работе давал Центральный комитет РКП (б), административно он подчинялся Наркомпросу. В

его состав и была передана Художественная секция (с отделами ТЕО, ИЗО, МУЗО, ЛИТО, ФОТО-КИНО). Театральный отдел (ТЕО) при Художественном отделе Главполитпросвета являлся Всероссийским центральным органом, ведающим всей политико-просветительской театральной работой [4].

Решение об образовании Главполитпросвета во многом было определено историческим моментом перехода страны к новой экономической политике в марте 1921 года, когда государство сняло театры с дотации и перевело их на хозрасчет [3]. По распоряжению Наркомпроса от 13 апреля 1921 года театральные учреждения всех видов и направлений, за исключением детских и школьных театров, переходили в ведение Губполитпросветов. Вместе с тем оговаривалось, что если художественная секция политпросвета не сможет покрыть расходы, то возможна частичная сдача предприятий в аренду театральным коллективам с процентным отчислением сбора в свою пользу [3]. Таким образом, в период нэпа были разрешены частные театральные предприятия – антрепризы. Существование частных предприятий в стране повлекло усиление политико-просветительской и агитационно-пропагандистской работы в Советском государстве, производником которой стал агитационный театр.

В тезисах Художественного сектора НКП и ЦК Рабис «Об основах политики в области искусства» в 1921 году были изложены взгляды советской власти на прерогативы государства в области идеологической работы. В частности, в данном документе акцентируется внимание на том, что новое пролетарское и социалистическое искусство может быть построено лишь на фундаменте всех приобретений прошлого. Но вместе с тем однозначно сообщалось, что «наследство прошлого должно быть беспощадно очищено от всех примесей буржуазного распада и разврата». Наряду с этим, говорилось далее, советская профессиональная культурно-художественная работа должна быть направлена к созданию чисто пролетарских художественных форм и учреждений [10, с. 57]. Так, была обозначена односторонняя политико-идеологическая направленность Советского государства по установлению пролетарских форм культуры.

Для проведения в жизнь вышеуказанных положений в Советском государстве особую роль в области культурной политики отвели механизму цензуры. Период с 1917 по

1922 г. был временем поиска оптимальной системы идеологического контроля над зрелищными предприятиями. 6 июня 1922 года было создано Главное управление по делам литературы и издательств при Наркомпросе. В Положении о Главлите указывалось, что в его обязанности входило, во-первых, выдавать разрешения на издание произведений (для чего наделен правом предварительной цензуры), а во-вторых, составлять списки произведений печати, запрещенных к продаже и распространению. В эти списки должны были входить произведения, которые: а) содержат агитацию против советской власти; б) разглашают военные тайны; в) возбуждают общественное мнение путем сообщения ложных сведений; г) разжигают националистический и религиозный фанатизм; д) носят порнографический характер [7].

Первоначально Главлиту был поручен контроль лишь за произведениями печати, однако в 1923 году было создано Главное управление по контролю за зрелищами и репертуаром (он же – Контрольно-репертуарный комитет) при Главлите НКП РСФСР (Главрепертком). Ему принадлежало право на разрешение к постановке всех драматических произведений. Кроме этой организации, цензурный контроль осуществляли Главполитпросвет, ОГПУ и идеологические отделы ЦК. Однако в области театральной цензуры главную роль сыграл Главрепертком.

На места регулярно высылались циркуляры со списком нежелательных и разрешенных произведений. Причем списки пьес, разрешенных к постановке, первоначально подразделялись на две категории, обозначенные условно литерами А и Б. В указаниях к изданным в 1923 году «Спискам пьес, разрешенных к постановке» отмечается: «При выдаче разрешений на ту или иную постановку следует с особым вниманием остановиться на пьесах с литерой Б. Необходимо учесть целый ряд обстоятельств: характер публики, которая будет смотреть пьесу (буржуазная, демократическая, пролетарская, смешанная), степень ее сознательности и способности противостоять нежелательным влияниям и местные условия. Т.о. пьесы с литерой Б нежелательно пускать в наиболее отсталую народную аудиторию. Пьесы с литерой А разрешаются на местах безусловно».

В число безусловно разрешенных пьес вошли произведения Леонида Андреева «Царь Голод», «Савва», Н.В. Гоголя «Ревизор», «Женитьба», «Игроки», практически

все произведения Н. Островского, за исключением некоторых, обозначенных ниже, пьесы Л.Н. Толстого «Власть тьмы», «От нее все качества», «Плоды просвещения», некоторые произведения Шекспира и все пьесы Б.Шоу. Среди новых советских пьес были оставлены практически все произведения, имеющие пропагандистско-агитационное содержание, сатирические и обличительные инсценировки, агитсуды, драмы и трагедии.

В группу пьес, обозначенных литерой Б, вошли такие произведения, как «Дни нашей жизни», «К звездам», «Профессор Старицын» Л. Андреева, «Царевич Алексей», «Юлиан Отступник» Д. Мережковского, «Гроза», «Бешеные деньги», «Доходное место» А. Островского, «Живой труп», «Свет во тьме» Л. Толстого, «Юлий Цезарь», «Макбет», «Гамлет», «Укрощение строптивой», «Ричард III» В. Шекспира и др.

Список пьес, запрещенных к постановкам на советской сцене, включал такие произведения, как «Роза и крест» А. Блока, «Дневник Сатаны» Ге, «Огни Св. Доминика» Евгения Замятина, «Козьма Минин» Н. Островского, «Камо грядеши» по Г. Сенкевичу, «Орлеанская дева» Ф. Шиллера и др. [2].

Постановки в клубах и в сельской местности особо оговаривались новой властью. Здесь были запрещены пьесы по литературе Б. Поворотным в области театральной политики оказался 1925 год. В 1926–32 гг. основные задачи театрального строительства формулировались и решались партией и Советской властью как составная часть более широкой задачи – обеспечение победы культурной революции. Впервые в партийных документах понятие «культурная революция» было введено в резолюции ЦК РКП (б) «О политике партии в области художественной литературы» от 18 июня 1925 года. ЦК партии констатировал, что советская страна вступила «в полосу культурной революции, которая составляет предпосылку дальнейшего движения к коммунистическому обществу» [1, с. 53–57]. Эта задача определила генеральное направление всей воспитательной и просветительной работы в стране на ближайшие годы.

Контроль над развитием театрального искусства осуществлялся по линии Главлита. Кроме этого, в театрах были созданы в конце 1920-х годов Художественные советы, на которые возлагалась «задача создания вокруг театра атмосферы общественного внимания, руководства и критики, без которых

невозможно действительное приближение театра к задачам советской культуры» [6, с. 516]. Постановление об этом было принято в сентябре 1929 года. В состав художественно-политических советов при театрах должны были войти дирекция, режиссер и другие работники театра (не более одной трети), а также представители ОНО, местных советов профсоюзов, в частности Рабис, представители местного парткома, ВЛКСМ, представители промышленных предприятий. В функции советов входило: рассмотрение, обсуждение и оценка производственного репертуарного плана театра; рассмотрение форм обслуживания зрителя, организация через аппарат театра общественных просмотров новых постановок и т.д. [9, с. 72].

В 1927–1929 гг. была проведена унификация театрального репертуара и полная его регламентация. В 1929–1931 гг. было осуществлено издание трехтомного Репертуарного указателя Главреперткома [1, с. 220].

В конце 1920-х годов стержнем всей государственной политики в области культуры становится формирование единой «социалистической культуры».

Принципы театральной политики были сформулированы на партийном совещании по вопросам театра при Агитпропе ЦК ВКП (б) в мае 1927 года в полном соответствии с общими принципиальными установками, изложенными в резолюции «О политике партии в области художественной литературы». Применительно к области театра эти установки стали более конкретными и однозначными. В резолюциях конференции было провозглашено: «Классовая борьба в области театра, принимая особые формы, является важным фактором, который должен учитываться при намечении и проведении театральной политики» [6, с. 478]. Основным критерием оценки работы театров становится социально-политическая значимость произведения.

Одним из главных итогов совещания стало новое объединение руководства театральным делом, введенное Постановлением Совнаркома РСФСР от 13 апреля 1928 года. В этом Постановлении объявлялось о создании в составе Наркомпроса Главного управления по делам литературы и искусства (Главискусство), к которому перешли все функции по руководству сферой театра, принадлежавшие ранее различным главам Наркомпроса. Главискусство просуществовало до 2 сентября 1929 года, когда по решению ВЦИК и Совнаркома РСФСР было преобразовано

в Совет по делам художественной литературы и искусства, а последний затем в 1931 году трансформировался в Сектор искусств. Если в обязанности Главискусства, а потом и Совета входило, главным образом, «объединение и усиление руководства всеми видами искусства» [9, с. 65], то задачи сменившегося их Сектора искусств формулировались определеннее. Он должен был осуществлять «идеологическое руководство, обеспечивающее интересы диктатуры пролетариата и марксистско-ленинской методологии во всех областях искусств; общее управление всеми художественными учреждениями, предприятиями, обществами и учебными заведениями, находящимися в ведении Наркомпроса» [9, с. 74]. К 1931 году была образована строгая вертикаль власти с подчинением Сектору искусств Наркомпроса, который объединил все вопросы театральной политики страны. На местах звеном театральной системы стали УЗП (Управления зрелищными предприятиями). В целом в области управления советскими театрами государство шло по пути централизации, сосредоточения всех вопросов театральной политики (организационных, идеологических) в ведении одного органа, каким стал к 1932 году Совет искусств при Наркомпросе РСФСР.

С целью наладить единоначалие в управлении сферой искусства в 1932 году Постановлением ЦК ВКП (б) «О перестройке литературно-художественных организаций» ликвидировались все ассоциации, группы, течения в литературе, живописи, архитектуре и музыке. Этот документ привел к образованию единых творческих союзов, что существенно облегчало партийно-государственное руководство в сфере искусства.

Подводя итоги, необходимо отметить

следующее. В Советском государстве значимым становится создание специализированных органов по управлению театром. Театр был передан в ведение Народного комиссариата просвещения, что говорит об отношении к театру со стороны государства как к институту, имеющему важное культурно-просветительное и политико-идеологическое значение.

Национализация театров позволила создать механизм управления театральными предприятиями в пределах всей страны. Дальнейшее становление политики в области театра явилось закономерным следствием трансформации советского государства и находилось в русле всей осуществляемой политики. Изменение политической обстановки в стране влекло за собой и изменения политического курса в отношении театров. В первые годы после революции (1917–1919 гг.) театр находится в ведении театрального отдела НКП и на него возлагается осуществление, прежде всего, культурно-просветительных задач в области театра и зрелищ. Новая экономическая политика предопределила наделение театра агитационно-пропагандистскими функциями и передачу театра в ведение Главного политико-просветительного комитета. В период формирования тоталитарной модели советского государства происходит усиление контроля над театральной сферой, централизация, сосредоточение функций управления в одном органе. Была осуществлена унификация театрального репертуара. Главным критерием оценки работы театров становятся не эстетические достоинства спектакля, а социально-политическая значимость. Театр рассматривается как мощное средство обеспечения культурной революции и окончательно входит в орбиту государственного влияния.

1. Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП(б)-ВКП(б), ВЧК-ОГПУ-НКВД о культурной политике. 1917–1953. / Сост. А. Артизов, О. Наумов. – М.: Междунар. фонд «Демократия», 1999. (Россия. XX век. Документы). – 868 с.

2. ГАОО. Ф.Р-454. Оп.1. Д. 16. Л. 13, 14, 16, 17, 18, 32.

3. ГАОО. Ф.Р-456. Оп. 1. Д. 14. Л. 16.

4. ГАРФ. Ф.А-2313. Оп. 6. Д. 14. Л. 57, 121.

5. ГАРФ. Ф.Р-130. Оп. 5. Д. 601. Л. 2.

6. Пути развития театра: стенографический отчет и решения партийного совещания по вопросам театра при Агитпропе ЦК ВКП(б) в мае 1927 г. – М.-Л.: Театринопечать, 1927. – 521 с.

7. РГАЛИ. Ф.645. Оп. 1. Д. 140. Л. 32 об.

8. Советский театр. Русский советский театр: Документы и материалы. 1921–1926/ Отв. ред. А.Я. Трабский. – М.: Изд-во «Искусство», 1975. – 451 с.

9. Советский театр. Русский советский театр: Документы и материалы. 1926–1932/ Отв. ред. А.Я. Трабский. – М., 1982. – 403 с.

10. Советское искусство за 15 лет: Материалы и документация. – М.-Л.: Огиз-Изогиз, 1933. – 664 с., ил.